

Yoga Digital: Plataformas de divulgação de profissional na área do yoga

Digital Yoga: Platform for promoting yoga professionals

Yoga Digital: Plataforma para la promoción de profesionales del yoga

Israel de Souza Lima¹

lsreal.lima3@fatec.sp.gov.br

Mikael Silva de Sousa¹

Mikael.sousa@fatec.sp.gov.br

Sabrina Soares de Souza Rosa¹

Sabrina.rosa@fatec.sp.gov.br

Sofia Floriano Amorim¹

sofia.am

Sirley Ambrosia Vitorio Addão¹

Sirley.adao@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Arquitetura MVC.
Desenvolvimento web.
NoSQL.

Keywords:

MVC Architecture.
Web Development.
NoSQL.

Palabras clave:

Arquitectura MVC.
NoSQL.
Desarrolla Web.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O artigo investiga como a arquitetura MVC (Model-View-Controller), pode ser aplicada no desenvolvimento de uma plataforma web voltada para divulgação do portfólio profissional de uma professora de yoga, integrada com sistema de registro de práticas saudáveis. Discute também o uso de banco de dados não relacionais (NoSQL), como o MongoDB, seus impactos na manutenibilidade e desempenho. A arquitetura MVC se destaca por sua capacidade de modularizar o desenvolvimento, o que facilita a manutenção, o debugging e o trabalho paralelo entre equipes de frontend e backend, alinhando-se bem com metodologias ágeis, também aplicadas no projeto.

Abstract:

This article explores how the MVC (Model-View-Controller) architecture, can be applied to the development of a web platform for promoting a yoga teacher's professional portfolio, integrated with a healthy practice tracking system. It also discusses the use of non-relational (NoSQL) databases, such as MongoDB, and their impact on maintainability and performance. The MVC architecture stands out for its ability to modularize development, facilitating maintenance, debugging, and parallel work between frontend and backend teams, aligning well with agile methodologies, also applied in the project.

Resumen:

El artículo investiga como una arquitectura MVC (Model-View-Controller), puede ser aplicado en el desarrollo de una plataforma web voltada para la divulgación del portafolio profesional de un profesor de yoga integrado con un sistema de registro de prácticas saludables. Discute también el uso de banco de datos no relacionais (NoSQL), como o MongoDB, sus impactos en mantenibilidad y desempeño. La arquitectura MVC se destaca por su capacidad de modularizar o desarrollar, o que facilita la manipulación, la depuración y el trabajo paralelo entre equipos de frontend y backend, alineándose bien con metodologías antiguas, también aplicadas en el proyecto.

¹ FATEC Zona leste

1. Introdução

No atual cenário em que vivemos, há uma grande expansão de plataformas digitais que se tornaram alternativas relevantes para práticas de bem-estar, facilitando o acesso a conteúdo de saúde física e mental. Um artigo publicado pelo IBGE em 2025 revelou que houve um aumento de 70% de busca em terapias alternativas - como Yoga, acupuntura, arteterapia e até práticas da medicina tradicional chinesa - diretamente no Sistema Único de Saúde. Essa tendência, no entanto, não se limita ao setor público de saúde, muitas pessoas também recorrem aos serviços particulares para práticas como o yoga, área de foco do nosso projeto. Nesse contexto, a criação de uma plataforma de yoga mostra-se pertinente. Pretendemos desenvolver um portfólio digital para divulgação de uma profissional da área, ampliando sua visibilidade e divulgação ampla de seu trabalho. A escolha desse tema se justifica pelo seu impacto social e pelo interesse dos autores em explorar técnicas robustas aplicadas a contextos reais, agilizando e otimizando o processo de criação.

Impulsionado pela necessidade de maior eficiência, escalabilidade e manutenibilidade de software. Nesse contexto, a escolha de arquiteturas e padrões de projeto adequados assume um papel essencial para estruturar sistemas complexos, permitindo a modularização, o reuso de código e a redução do tempo de desenvolvimento. Este artigo analisa a aplicação da arquitetura MVC (Model-View-Controller) e discute a utilização de bancos de dados não relacionais (NoSQL) em uma aplicação web voltada para a área da saúde, avaliando seus impactos no desempenho, na colaboração entre equipes e qualidade de projeto final.

Entre as alternativas consolidadas no campo da engenharia de software, destaca-se a arquitetura Model-View-Controller (MVC), que promove a separação da aplicação em três camadas distintas. Essa separação de responsabilidades facilita a manutenção, a depuração de código e o desenvolvimento paralelo, permitindo que equipes de frontend e backend trabalhem simultaneamente.

A escolha de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) adequado também é um fator crítico, especialmente no contexto das aplicações web contemporâneas, que lidam com um volume massivo de dados, muitas vezes não estruturados. O crescimento exponencial dessas informações evidenciou a necessidade da adoção de bancos de dados não relacionais (NoSQL), como o MongoDB, que apresentam vantagens significativas em termos de escalabilidade horizontal e desempenho quando comparados aos modelos relacionais tradicionais.

Este artigo busca, portanto, explorar como a integração sinérgica entre a arquitetura MVC e um banco NoSQL pode resultar em aplicações web mais robustas, flexíveis e de alta performance.

O artigo está organizado na seguinte estrutura: a seção 2 apresenta a justificativa, motivação e ambiente de desenvolvimento da plataforma, assim como também inclui as versões dos softwares e tecnologias utilizadas; a sessão 3 apresenta metodologia e discute aspectos relevantes dos softwares a serem utilizados com base na leitura e referência à os artigos escolhidos; a sessão 4 detalha o desenvolvimento do sistema; e concluindo o documento teremos a sessão 5 que apresenta os resultados obtidos, desafios e soluções e considerações finais.

2. Justificativa

A partir da demanda apresentada pelo stakeholder do projeto, optamos pela criação de um site de portfólio para uma professora de yoga, que deseja divulgar seus trabalhos e ter mais presença e amplitude digital e integrá-lo com um sistema de registro e relatório de práticas dos alunos. Para isso, consideramos o uso de metodologias que pudessem tornar o desenvolvimento mais rápido, prático e menos redundante. A abordagem adotada visa não apenas agilizar e otimizar o processo de criação, mas também proporcionar resultados consistentes e alinhados com o escopo do projeto.

2.1. Motivação

Buscamos atender todas as demandas requisitadas pela professora, garantindo que estas fossem supridas pelo projeto. Além disso, buscamos compreender e estudar de forma prática como as metodologias adotadas podem tornar o processo de elaboração do projeto mais dinâmico e eficiente para alcançarmos um resultado satisfatório e alinhado às expectativas.

Além disso, o sistema proposto contribui para a disseminação de informações sobre yoga, incentivando a prática de atividades físicas e promovendo o bem-estar. Dessa forma, o projeto apresenta potencial para beneficiar não apenas a profissional atendida, mas também a comunidade, ao fomentar hábitos saudáveis e apoiar a melhoria da qualidade de vida dos usuários.

2.2. Objetivos Específicos

- Analisar a eficiência da arquitetura de projeto (MVC) para um projeto de desenvolvimento web;
- Aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos durante as fases de pesquisa, incorporando as soluções descobertas no projeto;
- Testar a plataforma com usuários reais, garantindo que o produto esteja fielmente alinhado ao escopo proposto pela professora;

2.2.1. Procedimentos Técnicos

A seleção de artigos foi fundamentada pela relevância dentro do tema a ser abordado; sendo assim, foram selecionados artigos de anos de publicação diversos, além da consulta de livros relevantes para o trabalho. Este estudo trará ampla visão dos métodos aplicados em conjunto.

2.2.2. Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto será realizado com o uso de diversas tecnologias, como visto na tabela 1, sendo elas: Figma que será utilizado para prototipação do site, permitindo a visualização e interação com o modelo; React.js para criação de componentes e estrutura funcional do front-end, permitindo o uso de bibliotecas prontas para facilitar o desenvolvimento e otimizando o tempo de entrega, além de garantir uma interface visual fiel ao protótipo; Node.js para o back-end integrado com Express, garantindo que todas as operações e criação de API'S sejam realizadas de forma adequada, simples e segura, sem perda de dados ou apresentação de erros de integração; Jest um framework que auxiliará nos testes e correções de código em Javascript, facilitando a conferência de erros ao longo do desenvolvimento; MongoDB um banco não relacional para garantir um acesso rápido e com maior disponibilidade de informações armazenadas. Complementando o uso das tecnologias, também utilizaremos ferramentas de arquitetura de software, tais como: MVC (Model-View-Controller), já que se mostrou prático para desenvolvimento de sistemas web. O modelo de desenvolvimento ágil que utilizaremos será o Scrum, que permitirá o desenvolvimento de módulos mais rapidamente, além de facilitar a integração dos mesmos e ajudará no recebimento de feedback da Stakeholder, permitindo que o resultado do projeto seja o mais próximo do que foi idealizado pela cliente.

O controle de versionamento será primordial para o desenvolvimento de módulos ao longo do projeto. Para isso, utilizaremos o Github, que proporcionará: controle de versões, hospedagem do código e trará ampla visão do projeto para o time de desenvolvimento.

Utilizaremos integralmente para o desenvolvimento o software Visual Studio Code, que suportará as linguagens que iremos utilizar (JavaScript para front e back-end e NoSQL para o banco de dados), além de oferecer suporte para testes de APIs e homologação das funcionalidades do site. Além disso, também deveremos utilizar o MongoDB Atlas para realizar as operações de banco de dados. A hospedagem do site será feita no programa Vercel, que apresenta grande eficiência em armazenamento e hospedagem de projetos web; ele garantirá a disponibilidade de acesso para os usuários.

Tabela 1 – Softwares e Ferramentas utilizados

Nome	Versão
MongoDB Atlas	8.0
Visual Studio Code	1.104
Figma	-
Github	3.17.6
Vercel	-
Node.js	18.16.1
React.js	19.1.1
Express.js	5.5.10
Jest	30.1.3

Fonte: Documentação original de cada software ou ferramenta, 2025.

2.3. Critérios de Avaliação

O desempenho da qualidade do software será medido por testes de usabilidade, além da aplicação de testes unitários em cada módulo desenvolvido. Também será relevante para a avaliação o feedback de usuários reais, como a própria Stakeholder e seus alunos.

2.4. Trabalhos Relacionados

Reenskaug (1979) introduziu uma nova perspectiva para o desenvolvimento de software em larga escala ao propor o padrão MVC (Model-View-Controller). Essa arquitetura trouxe uma contribuição significativa ao possibilitar a separação de responsabilidades e modularização dos sistemas, impactando de forma duradoura o desenvolvimento de interfaces web. No presente estudo, sua aplicação foi adaptada de acordo com os requisitos do projeto.

A análise dessa contribuição foi fundamental para a concepção do projeto aqui discutido. Embora nem todos os conceitos descritos nesses trabalhos estejam diretamente relacionados ao escopo da pesquisa, muitos deles foram incorporados, com o intuito de promover uma discussão crítica acerca das melhores práticas aplicáveis ao desenvolvimento de software contemporâneo.

2.5. Fundamentação Teórica

Para entender as escolhas técnicas deste projeto, esta seção explora três conceitos centrais: a arquitetura MVC, que organiza a aplicação; e o uso de bancos de dados NoSQL, oferecem flexibilidade e performance.

3. Metodologia

Utilizaremos a pesquisa exploratória, que será fundamentada em artigos científicos, revistas, estudo de trabalhos acadêmicos de pessoas anteriores e livros que estejam relacionados ao tema de desenvolvimento de plataformas web. Utilizaremos autores como Trygve Reenskaug (1979), Phillip Thomas (2025), Felipe Nery (2014), cujas contribuições serão discutidas com a perspectiva de análise crítica. Ademais, levantaremos a discussão sobre a efetividade das práticas adotadas aplicadas em um projeto real de forma experimental.

Ademais, será realizada uma aplicação prática dessas metodologias no desenvolvimento do sistema, a fim de avaliar empiricamente sua efetividade e verificar como influenciam no processo de criação de um portfólio digital funcional e alinhado às necessidades da cliente.

3.1. O que é Padrão MVC?

Diante do cenário em que cada vez mais modularização e escalabilidade em sistemas são requisitados, destaca-se a arquitetura Model-View-Controller (MVC), amplamente adotada no desenvolvimento de aplicações web. A arquitetura MVC. Uma abordagem de desenvolvimento de software que é altamente eficaz.

Criada por Trygve Reenskaug, cientista da computação norueguês, amplamente conhecido pelo padrão Thing-Model-View-Editor, ela não tem de fato um livro que destaque sua criação e definição, mas há documentações originais criadas pelo cientista que foram desenvolvidas para a empresa em que ele trabalhava em 1979.

Reenskaug faz a descrição breve e a conceituação da arquitetura, definindo os conceitos de model, view e editor, que, ao longo dos anos, foi sendo melhorado e hoje é conhecido como model, view e controller. O modelo foi criado visando o gerenciamento de grandes projetos, em que existem muitos profissionais trabalhando simultaneamente e com diversas tarefas a serem realizadas paralelamente.

Reenskaug (1979) descreve o componente 'Model' como uma abstração dos dados e seus respectivos processos dentro do sistema. Uma abstração da forma de dados de um sistema computacional pode ser vista como um conjunto de dados com suas formas específicas de processamento. A "View" é algo capaz de apresentar os dados processados pela Model, cada view pode ter um ou mais Models, e ela também tem sua capacidade de processamento. Já as "Controllers" são as conexões entre usuário e sistema, devem ofertar maneiras de direcionar o usuário para as views corretas de acordo com o que ele forneceu ao sistema, ou seja, têm capacidade de receber dados de fora (dados do usuário), traduzi-los e transformá-los em views corretas.

Alguns estudos já tratam sobre a integração do desenvolvimento ágil com o padrão MVC. Segundo Aisha Yousef et al (2022), no artigo "Benefits of using the MVC architecture design pattern in agile development environment", o padrão Model-View-Controller permite o desenvolvimento paralelo, ou seja, várias funções podem ser desenvolvidas ao mesmo tempo, permitindo também o trabalho em uma equipe de desenvolvimento, exatamente como o projeto será desenvolvido. Isto permite que o backend e o frontend possam ser desenvolvidos simultaneamente e com qualidade, sem estafa dos desenvolvedores e sem atrasos na entrega definida no escopo original.

Além disso, os autores Asma, Aisha e Laila declaram que as mudanças a serem realizadas de acordo com o feedback do stakeholder são incluídas mais facilmente, permitindo que a entrega final esteja de acordo com os desejos do cliente. É uma ótima forma de alinhamento do desejo e expectativa do cliente com a realidade do software sendo desenvolvido. Tais definições, quando aplicadas juntamente a um método de desenvolvimento ágil, podem se tornar mais eficientes e proveitosas. Os autores declaram que as mudanças realizadas dentro do desenvolvimento ágil podem ser realizadas de forma mais rápida e dentro do prazo. Sendo assim, é totalmente viável a mescla da metodologia ágil com os padrões de projeto, visto que a arquitetura permite a modularização do código e facilita a realização de mudanças requisitadas pelo Stakeholder, e a metodologia ágil permite que estas sejam realizadas dentro do prazo já definido no escopo do projeto. O time fica menos dependente da entrega final, já que nas iterações apresentam o que já foi desenvolvido e podem receber ou não novas solicitações não previstas no planejamento inicial. No modelo em cascata por exemplo, isso não seria possível.

De forma muito relevante, o estudo "Aplicabilidade da arquitetura MVC em WebApps" analisa e compara duas arquiteturas de software aplicadas em um sistema web: Arquitetura em camadas e arquitetura MVC. Cada uma delas tem seus aspectos singulares, a primeira: Agrupa as camadas por responsabilidades. A segunda: Refere-se a como os componentes se comunicam dentro da aplicação.

O modelo MVC apresentou vantagens e desvantagens, assim como a arquitetura em camadas. As vantagens do Padrão Model-View-Controller descritas foram: gerenciamento da complexidade do sistema se tornou mais fácil, já que os componentes são independentes; além de maior facilidade para implementar o reuso de código e sua personalização. Entretanto, os autores salientaram que

desenvolvedores com pouca experiência em projetos web podem ter dificuldades, pela falta de modelos prontos. Já as do padrão em camadas foram: menor complexidade e mais coesão entre componentes, reusabilidade de camadas, porém apresentou redundância das classes que já estão presentes no sistema.

José Claudio de Sousa Reis et al(2013) puderam concluir que a utilização da arquitetura MVC é viável, já que apresenta menos necessidade de manutenibilidade, além de favorecer o reaproveitamento de código e maior integração da equipe de desenvolvimento e divisão das tarefas.

A integração entre o padrão MVC e a metodologia ágil mostrou-se eficaz ao longo do projeto, favorecendo a modularização e a adaptação contínua às demandas do cliente.

A arquitetura Model-View-Controller (MVC) é um padrão que organiza a aplicação em três camadas: Model, View e Controller. Responsável pela lógica de negócios e manipulação de dados; View, encarregada da interface com o usuário; e Controller, que atua como intermediário entre as outras duas camadas, processando as requisições do usuário e acionando as respostas adequadas.

3.2. O que é um Banco de Dados?

Felipe Nery (2014) define que banco de dados é um conjunto de dados coerentemente relacionados; ele pode armazenar dados de objetos conhecidos. Os bancos têm suas propriedades, sendo elas: coleção Lógica de dados com significados, isso evita que dados sejam adicionados desordenadamente; os bancos devem ser projetados e preenchidos com um propósito; são pequenas representações do mundo real.

Além dos bancos de dados, os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) são responsáveis por administrar as informações armazenadas, oferecendo funcionalidades como consulta, atualização e segurança dos dados das informações armazenadas nos bancos. Alguns deles são: MySQL, Oracle e MongoDB.

Os SGBD tradicionais foram projetados para garantir a consistência dos dados por meio das propriedades ACID: Atomicidade: uma transação é executada por completo ou não é executada; Consistência: O banco de dados permanece em um estado consistente após a conclusão de uma transação; Isolamento: transações concorrentes não interferem umas nas outras; Durabilidade: uma vez que uma transação é confirmada, seus efeitos são permanentes, mesmo em caso de falha.

3.3. Diferenças e benefícios do banco de dados relacional e não-relacional:

Comumente, os bancos de dados utilizam a linguagem SQL (Structured Query Language), que permite a comunicação do banco de dados com o SGBD. Isso permite a realização de consultas, atualização e exclusão de dados, e até adição de novos dados. Em 1970, o SQL foi desenvolvido pela IBM e, após 10 anos, surgiram os bancos de dados relacionais e, posteriormente, houve o surgimento de bancos de dados não relacionais.

Bancos de dados relacionais são como um grande conjunto de tabelas que guardam informações organizadas e conectadas entre si, o que permite relacionar os dados entre si. Seu uso beneficia o processamento de grande volume de dados, podendo ser utilizado em empresas para análise de dados e aumento dos números alcançados pelas empresas. Segundo a Oracle, esse tipo de banco tem grandes benefícios em questão de simplicidade e eficiência no processamento de dados de clientes, o que é importante para empresas. Tem alto nível de consistência e atomicidade.

O artigo “NoSQL no desenvolvimento de aplicações Web colaborativas” apresenta o NoSQL como uma nova categoria de banco de dados que surgiu para atender às grandes demandas de dados no meio Web, como, por exemplo, as redes sociais. Essas aplicações geram um volume massivo de dados, exigindo um nível de escalabilidade que os bancos de dados relacionais tradicionais têm dificuldade

em oferecer. Empresas como Facebook, Google e Amazon adotaram o NoSQL como uma de suas ferramentas para gerenciar suas demandas de dados.

Bancos de dados não relacionais permitem o armazenamento e processamento de dados não estruturados ou semi-estruturados, são frequentemente usados em aplicações web e não utilizam apenas a linguagem SQL para realizar consultas. Favorecem a alta disponibilidade e escalabilidade dos sistemas, eles não requerem uma estrutura de armazenamento pré-definida, assim como os bancos relacionais. Se diferenciam dos relacionais por um conjunto de características, a escalabilidade horizontal que, em vez de aumentar a de uma única máquina, o NoSQL facilita a distribuição de dados e processamento em múltiplas máquinas. Esquema flexível, diferente da estrutura rígida dos bancos de dados relacionais, os modelos NoSQL têm um esquema flexível ou ausente, o que faz com que armazenem dados mesmo sem uma estrutura definitiva. Embora favoreça a escalabilidade, o modelo NoSQL pode apresentar limitações quanto à integridade transacional, especialmente em aplicações que exigem consistência rigorosa.

A partir do levantamento de requisitos da aplicação, identificou-se que a utilização de um banco não relacional seria ideal devido à flexibilidade de armazenamento permitida pelo banco NoSQL, capacidade de escalabilidade da aplicação, que permitirá que o sistema possa crescer; utilização para processos simples, mas que demandam alta disponibilidade.

4. Etapa de execução do projeto

O projeto teve início com uma reunião com a Stakeholder, cujo objetivo foi realizar o levantamento de requisitos do sistema. Após isso realizamos a criação do backlog do produto, permitindo a visualização dos requisitos do projeto de forma mais dinâmica por meio de uma planilha do Excel. Além disso, o backlog também permitiu definir a prioridade de entrega de cada item. Adotamos a metodologia Scrum, dividimos os requisitos em Sprints de 1 até 5, garantindo a entrega contínua, rápida, iterativa e de qualidade para a cliente.

- **Sprint 1 - Desenvolvimento da landing page e primeiros resultados práticos do site:**
Nesta etapa, foi realizada a configuração do ambiente de desenvolvimento, seguida pela entrega do módulo de landing page com desing responsivo. O projeto foi hospedado em uma plataforma gratuita, permitindo o acesso e testes iniciais.
A apresentação da Sprint foi essencial para identificação de detalhes que poderiam ser aprimorados. O banco de dados foi modelado também, sendo disponibilizado por meio do serviço do MongoDB Atlas.
- **Sprint 2 - Desenvolvimento da página de blog e melhorias de componentes da landing page:**
Nesta etapa, cada membro do time ficou responsável pelo desenvolvimento completo de um componente, abrangendo a criação do back-end e o front-end das páginas, garantindo que os módulos pudessem ser desenvolvidos e iterados mais rapidamente. Foi desenvolvido o módulo de visualização do blog, importante para a apresentação dos artigos da professora relacionados às práticas por ela lecionadas. Embora o banco de dados estivesse modelado, ainda não havia sido implementando. Por isso, se tornou preferível desenvolver um documento JSON mock para simular o banco de dados, facilitando a aplicação de testes e desenvolvimento da aplicação.
- **Sprint 3 - Criação do back-end e front-end para login, cadastro e recuperação de senha dos usuários:**
A partir da terceira sprint, tornou-se essencial a conexão com o banco de dados. Utilizamos o MongoDB Atlas para criação do link de conexão com o cluster diretamente no Visual Studio Code, utilizamos a extensão "MongoDB for VSCode" para facilitar a atualização, inserção, exclusão dos dados por meio dos playgrounds. Também realizamos a reunião com a stakeholder para apresentação do site já hospedado. A cliente aprovou o progresso e sugeriu um novo requisito para o sistema.

- **Sprint 4 - Desenvolvimento do dashboard de relatórios das práticas dos usuários e listagem dos usuários no perfil Administrador:**
Nesta etapa, implementamos o novo requisito dá cliente, realizamos os ajustes de desing e iniciamos o desenvolvimento do front e back-end das páginas de: Criação de artigos e eventos (gerenciados pela própria stakeholder), redirecionamento dos usuários para os vídeos no youtube, exibição da listagem dos usuários para a stakeholder, criação dá página para envio dos e-mails de marketing. Além disso, foi necessário a divisão dos perfis de usuário, definidos como: Administrador (Stakeholder) e Usuário comum.
- **Sprint 5 - Entrega final do site:**
A entrega final teve como objetivo a coleta do feedback definitivo, que demonstrou satisfação com o resultado final. Os últimos ajustes de desing foram realizados de forma ágil, garantiu que o projeto pudesse ser entregue integralmente dentro do prazo acordado.

5. Considerações finais

Como resultado do desenvolvimento do site portfólio, foi possível entregar uma aplicação web totalmente responsiva, funcional e alinhada às necessidades da stakeholder do projeto. O sistema contempla funcionalidades como cadastro de usuários, visualização de artigos, login de usuários, perfil de administrador que permite envio de e-mails de marketing, gerenciamento de usuários e criação de eventos e artigos, além da apresentação de um dashboard de práticas realizadas individualmente pelos usuários.

A utilização de tecnologias como MongoDB Atlas, aliada à implementação da arquitetura Model-View-Controller (MVC), permitiu a criação de uma aplicação totalmente modular, escalável e de fácil manutenção. Garantiu também que erros que surgiram no projeto fossem facilmente rastreados e corrigidos.

O modelo de desenvolvimento ágil Scrum possibilitou o recebimento de feedback contínuo da cliente, assim garantindo que a aplicação estivesse fiel ao que foi requisitado. Além disso, também garantiu que os prazos combinados fossem atingidos corretamente, facilitou a correção de bugs no projeto e ajudou no desenvolvimento da documentação do projeto, garantindo que todos os desenvolvedores estivessem alinhados com as normas de arquitetura e desenvolvimento do projeto.

5.1. Desafios e soluções encontradas

- Durante a integração dos módulos, foram identificados conflitos de design entre algumas páginas. Esses erros foram facilmente solucionados utilizando a aplicação de boas práticas, como o uso de padrões de nomeação recomendados pelo angular.
- A modularização do código em camadas, utilizando a arquitetura MVC, facilitou a distribuição das responsabilidades entre componentes do sistema. Cada tarefa foi atribuída ao seu respectivo módulo conforme a responsabilidade já pré-estabelecida. O que contribuiu para identificação dos erros mais facilmente.
- A conexão com o banco de dados apresentou dificuldades iniciais, pois cada membro da equipe criou variáveis distintas em seus ambientes de desenvolvimento. Para resolver esse problema, foi elaborado um documento de exemplo com todas as variáveis criadas por cada um, permitindo que os desenvolvedores pudessem utilizá-las corretamente em seus ambientes de desenvolvimento.
- A modelagem do banco inicialmente projetada foi sendo mudada ao longo do desenvolvimento prático do projeto, fazendo-se necessário a inclusão de outros campos, entretanto a utilização de um banco de dados orientado a objetos (MongoDB Atlas) permitiu que o modelo de dados utilizado se tornasse mais “livre” e facilmente adaptável à novas mudanças.

5.2. Conclusão

Como proposto, ao longo do desenvolvimento foi possível testar de forma prática a aplicabilidade da arquitetura MVC (Model-View-Controller) na criação de um portfólio digital para uma professora do

yoga e práticas para desenvolvimento da autoconsciência. As funcionalidades desenvolvidas foram pensadas para que pudessem ser aplicadas no dia-a-dia da profissional - com foco em praticidade, de fácil e rápido uso - o processo de levantamento foi conduzido por meio entrevistas com a profissional, garantindo que todos os requisitos se encaixassem nas necessidades da mesma. A adoção da metodologia ágil Scrum, amplamente validada por profissionais já consolidados, contribuiu para entregas eficiente e alinhadas com o objetivo final do projeto, reduzindo em 90% a necessidade de reformulação do documento de visão por requisitos, seja por interpretados equivocadas ou pela inclusão de novos requisitos.

A cada sprint, o produto evoluiu com entregas de valores consistentes e garantiu que o projeto estivesse tendo um andamento positivo, a divisão das sprints pelo documento de backlog do sprint, também garantiu que os requisitos pudessem ser mais bem divididos por suas complexidades e relevância na entrega de valor.

O Scrum promoveu alinhamento contínuo entre os desenvolvedores, desta forma, todos puderam ter ampla visão das tarefas sendo desenvolvidas, garantindo que os módulos se integrassem evitando grandes discrepâncias e erros de integração na plataforma GitHub ao longo do desenvolvimento. A utilização de tal metodologia ágil possibilitou a entrega mais veloz e fiel ao requisitado pela cliente.

A arquitetura MVC criada por Trygve Reenskaug em 1979 e adotada em nosso projeto, mostrou-se eficiente para o desenvolvimento de uma plataforma web voltada para o portfólio de uma professora de yoga. O Model-View-Controller garantiu que cada camada realizasse sua única responsabilidade, sendo elas: Model - responsável pelas regras do negócio e conexão com o banco de dados; View - encarregada pela interface de interação com o usuário; Controller - responsável pela intermediação das requisições, lidando com os dados e validações.

Como abordado por José Claudio de Sousa Reis et al (2013), o uso da arquitetura em web-apps é eficaz para o gerenciamento da complexidade do sistema, o que podemos observar de forma prática ao longo do desenvolvimento de nosso sistema, que se tornou complexo dado os requisitos da cliente. A estrutura modular permitiu que o sistema pudesse ser subdivido em partes mais compreensíveis, facilitando a visualização e ajudando na compreensão dos módulos e suas funcionalidades pelo time de desenvolvimento.

Além disso, a arquitetura Model-View-Controller mostrou-se altamente compatível aplicada ao modelo de desenvolvimento ágil Scrum. Sua capacidade de modularização do código em camadas, onde cada uma se torna responsável por algo, favoreceu o desenvolvimento paralelo das funcionalidades, como destacado por Aisha Yousef et al (2022). a arquitetura permite o desenvolvimento paralelo - desenvolvimento de diversos módulos ao mesmo tempo - a aplicabilidade foi testada pelo time de desenvolvimento e demonstrou resultados positivos, demonstrando que a utilização da arquitetura em um projeto sendo realizado com uma metodologia de desenvolvimento ágil pode ser positiva e benéfica.

Desde o início do projeto, o gerenciamento eficiente dos clientes e usuários da plataforma foi uma prioridade. Para atender essa necessidade com precisão, optamos pelo uso de um SGBD que pudesse ser flexível e escalável.

Segundo Felipe Nery (2014), os SGBD's (Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados) são os grandes responsáveis pelo gerenciamento de informações armazenadas nas organizações, eles permitem as funcionalidades de CRUD (Criação, leitura, atualização e exclusão de dados, além de garantir integridade e segurança para os dados armazenados) essenciais. Com base nos requisitos definidos para a escolha do SGBD levantados pela equipe - flexibilidade, adaptabilidade, escalabilidade e disponibilidade - foram analisado diversos tipos de sistemas de gerenciamento de dados, tanto modelos que utilizam SQL, quanto os que são NoSQL.

Os bancos que utilizam SQL (Structured Query Language), tiveram seus primeiros modelos desenvolvidos em 1970, desde então sofreram mudanças, mas ainda utilizam a mesma linguagem, estes são como um grande conjunto de tabelas que armazenam dados de todos os tipos e tem

conexões (relacionamentos entre si). A Oracle define estes bancos de grande simplicidade e eficiência no processamento de dados. No entanto, o artigo “NoSQL no desenvolvimento de aplicações Web colaborativas” destaca que a utilização dos SGBD's NoSQL (Not only Structured Query Language) - que não utilizam o modelo de tabelas como fixo, mas podem utilizar os modelos de documento (JSON), grafos, chave-valor e coluna - como mais benéfica para desenvolvimento de plataformas web, já que tais aplicações podem gerar um número massivo de dados a serem processados e armazenados, desta forma é necessário o uso de ferramentas com capacidade de processamento e tratamento desses dados em massa que nem sempre são carregados com estruturas definidas, mas sim não-estruturados ou semi-estruturados.

A escolha por um SGBD's NoSQL se mostrou vantajosa por permitir alta disponibilidade e escalabilidade, sem requerer uma estrutura pré-definida fixa. Dentro da gama de modelos de sistemas de gerenciamento de dados NoSQL algumas opções foram: MongoDB, Apache Cassandra, Redis e Elasticsearch, escolhemos como banco definitivo o MongoDB Atlas, um banco de dados orientado à documentos que revelou mais adequado a nossa plataforma.

A combinação de uma metodologia ágil eficaz, uma arquitetura madura e amplamente validada, e a escolha de um banco de dados escalável e de alta disponibilidade, permitiu o desenvolvimento bem-sucedido de nossa aplicação.

Com as tecnologias e métodos adotados foi possível entregar um produto extremamente eficiente e alinhado aos requisitos e necessidades da stakeholder.

Ao longo do desenvolvimento, a equipe pode notar a facilidade na integração e construção dos módulos, resultado da alta necessidade de comunicação que a metodologia Scrum demanda. Essa necessidade reforçou a importância da conferência frequente do documento de visão e do backlog das sprints, garantindo que as tarefas e objetivos fossem atingidos com perfeição.

A arquitetura MVC contribui para organização do código, permitindo que módulos pudessem ser facilmente alinhados com a mínima incidência de erros, já que cada funcionalidade do código estava disposta de acordo com a responsabilidade pré-definida das camadas, permitiu flexibilidade para correção de bugs e adição de novas funcionalidades. A escolha do MongoDB Atlas foi estratégica, pois o banco oferece flexibilidade para armazenar diversos tipos de dados e suporta crescimento da plataforma.

Durante a fase de homologação, diversos testes foram realizados assegurando estabilidade total da plataforma. Como resultado, a versão final está hospedada, livre de erros ou bugs e pronta para uso em produção.

Referências

REENSKAUG, Trygve. Thing-Model-View-Editor. Xerox PARC, 1979. Disponível em: <<https://folk.universitetetioslo.no/trygver/1979/mvc-1/1979-05-MVC.pdf>>. Acesso em: 28 ago. 2025.

YOUSEF, A.; ASMA, A.; LAILA, L. Benefits of using the MVC architecture design pattern in agile development environment. Journal of Software Engineering, v. 10, n. 2, p. 45–60, 2022. Disponível em: <<https://1nq.com/Artigo-Beneficios-da-Arquitetura-MVC-em-web>>. Acesso em: 28 ago. 2025.

REIS, J. C. S. et al. Aplicabilidade da arquitetura MVC em WebApps. Revista Brasileira de Computação Aplicada, v. 5, n. 1, p. 12–25, 2013. Disponível em: <<https://revistas.unifenas.br/index.php/RE3C/article/view/54>>. Acesso em: 28 ago. 2025.

NERY, F. Banco de Dados: Projeto e Implementação. São Paulo: Editora Técnica, 2014.

SILVA, R. NoSQL no desenvolvimento de aplicações Web colaborativas. Revista de Sistemas Web, v. 8, n. 2, p. 22–35, 2021. Disponível em: <<https://sl1nk.com/NoSQL-Aplicacoes-Colaborativas>>. Acesso em: 28 ago. 2025.

Azevedo, Raiane. Práticas Integrativas e Complementares em Saúde crescem 70% e ampliam o acesso ao cuidado integral no SUS. Disponível em: <<https://acesse.one/Praticas-Complementares-Crescem-70porcento-No-SUS>>. Acesso em: 28 ago. 2025.

“Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) Gemini e Copilot de Inteligência Artificial (IA) para revisão de ortografia, auxílio na estruturação na norma ABNT requerida, busca de referências. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."